

рассматривать в качестве высшей формы развития нейтралитета в силу того, что существование такого статуса возможно не только в условиях войны, но и в мирное время.

Основополагающими признаками постоянного нейтралитета являются, во-первых, его внешнее выражение в форме группы правоотношений, обуславливающих возникновение определенных взаимных прав и обязанностей между государствами, и, во-вторых, необходимость задействия нескольких государств с последующим возникновением между ними связи, проявляющейся в признании данного статуса.

Рассмотренные выше признаки постоянного нейтралитета подразумевают под собой и обязательное принятие соответствующего акта, где должны быть зафиксированы определенные взаимные права и обязанности государств. Исходя из такой особенности рассматриваемого нами статуса можем резюмировать, что существование постоянного нейтралитета как международного явления обуславливается контекстом признания данного статуса другими государствами, т.к. в ином случае речь может идти лишь о внутренней позиции конкретного государства с присущей ей политической окраской [7].

Признание статуса нейтралитета одного государства служит правообразующим фактом для возникновения у другого государства соответствующих обязательств в отношении стороны, принявшей нейтралитет. О существовании какого-либо единого перечня прав и обязанностей постоянно нейтрального государства говорить не приходится, международно-правовая практика предлагает решать данную проблему с помощью теоретических изысканий и анализа практической стороны реализации данного статуса.

Вместе с приобретением статуса постоянного нейтралитета государство обременяет себя многочисленными обязательствами, среди которых традиционно числятся следующие: отказ от участия в войнах и военных конфликтах, недопущение предоставления своей территории для иностранных военных баз, запрет на транзит иностранных войск через свою территорию, отказ от ядерного оружия, обязанность воздерживаться от участия в экономических бойкотах и

блокадах. Нейтральное государство также не должно вступать в организации, союзы и группировки, членство в которых может вовлечь его в прямую или косвенную военную конфронтацию или военный конфликт. Оно обязуется не допускать на своей территории пропаганды идей, враждебных другим странам, не укрывать лиц, причастных к враждебной деятельности против других стран, в том числе с целью развязывания там внутренних конфликтов, препятствовать у себя вербовочной деятельности участников террористических организаций.

Помимо всего вышеперечисленного государство, вознамерившееся приобрести статус нейтралитета, должно располагать следующими характеристиками: устойчивость финансовой системой, достаточный уровень развития экономики, при котором возможны обеспечение и поддержание самостоятельного развития, экономического суверенитета и оборонной самодостаточности этого государства. Нейтральному государству следует быть независимым от финансовой и экономической помощи из-за рубежа, от поставок иностранных вооружений и военной техники.

Устремив свое внимание к отличительным признакам, характеризующим постоянный нейтралитет, мы можем сложить о нем мнение как о специфическом институте международного права и дать для него четкое определение, таким образом, под постоянным нейтралитетом надлежит понимать определенное международно-правовое положение суверенного государства, которое в силу одностороннего волеизъявления или международного договора обязано не участвовать во всех войнах, кроме случаев самообороны, а в мирное время проводить политику, препятствующую втягиванию его в войну, то есть не вступать в военные союзы, не допускать размещения на своей территории иностранных военных баз, не заключать договоров, способствующих экономической или политической подготовке войны [8].

Процесс установления статуса постоянного нейтралитета можно рассматривать как юридическую процедуру, включающую в себя два этапа: 1) возникновение постоянного нейтралитета; 2) его международно-правовое признание. Возникновения статуса нейтралитета как международно-правового явления требует его признание хотя бы одним

государством. Установление международно-правового статуса нейтралитета в современном международном праве может осуществляться следующими способами: заключение международного договора; принятие односторонней декларации государства, признанной другими государствами; принятие внутригосударственного нормативного правового акта, признанного другими государствами.

Выводы по данному исследованию. Особые формы установления постоянного нейтралитета и специфика порождаемых данным статусом правоотношений позволяет нам говорить об этом явлении как о самостоятельном институте международного права. Особенностью статуса постоянно нейтрального государства является его обязанности по неучастию в военных действиях во время войны и воздержанию от вступления в военные союзы и блоки в мирный период. При этом данный статус совместим с членством в ООН и других международных невоенных организациях, что мы можем видеть на примере постоянного нейтралитета таких стран как Австрия и Швейцария.

В заключение мы можем констатировать, что институт постоянного нейтралитета показал себя как вполне жизнеспособный и имеющий дальнейшие перспективы развития. Данный статус не исключает для государства, принявшего его, возможность стать значимой фигурой на международной арене и играть значительную роль как в европейской, так и мировой политике, что мы можем видеть на примере таких стран как Швейцария и Австрия, т.к. на их территории были расположены штаб-квартиры и представительства многочисленных международных организаций. Международный опыт показывает, что постоянно нейтральные государства способны не только восстановить и/или сохранить независимость, но также получают и все необходимые предпосылки для восстановления и укрепления национальной экономики. Постоянный нейтралитет можно оценить как статус универсальный, хорошо сочетаемый с изменяющимися приоритетами международного сообщества.

Список использованных источников

1. Родина М.Е. Международное частное право: краткий словарь терминов / М.Е. Родина. – Ростов-н/Д.: РЮИ РПА МЮ России, 2014. – 79 с.
2. Фокина С.В. Нейтралитет Швейцарии: история становления / С.В. Фокина // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 1 (51). – Ч. 2. – С. 200-202.
3. Международное право: учебник для вузов / отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. – М.: Норма, 2017.
4. Умеренко Ю.А. Статус постоянного нейтралитета в международном праве: вопросы установления / Ю.А. Умеренко // Право и политика. – 2011. – № 5 (137). – С. 813-826.
5. Кондаков А.В. Постоянный нейтралитет в международном праве: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / А.В. Кондаков. – М., 2002. – 148 с.

УДК 364.3

DOI

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ушакова Д.С.,

*преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Митько Д.В.,

*студентка группы Юр-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной научной статье рассматриваются основные направления социальной защиты инвалидов в странах Европейского Союза, а также их основные особенности.

Ключевые слова: социальная защита инвалидов, зарубежный опыт, помощь в повседневной жизни, трудоустройство инвалидов

THE MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL PROTECTION OF INVADIDS: FOREIGN EXPERIENCE

Ushakova D.S.,

*Teacher Head of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Mitko D.V.,

*Student of the Faculty of Law and social technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This scientific article examines the main directions of social protection of disabled people in the countries of the European Union, as well as their main features.

Keywords: social protection of disabled people, foreign experience, help in everyday life, employment of disabled people

Постановка задачи. Донецкая Народная Республика (далее ДНР), исходя из ч. 1 ст. 1 Конституции ДНР, является демократическим, социальным и правовым государством [1]. На текущий момент ДНР пытается создать эффективную систему социальной защиты всех категорий населения и инвалидов в том числе. Так, например, с момента возникновения Республики были приняты законы («Об основах общеобязательного социального страхования», «О социальной защите инвалидов» и др.), иные нормативно-правовые акты (например, Указ Главы ДНР «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики», Приказ Министерства труда и социальной политики «О регулировании предоставления государственной помощи» и многие другие), регулирующие социальное обеспечение на территории ДНР, создающие реальные гарантии получения различных социальных выплат. В процессе разработки эффективной системы социальной защиты следует также учитывать опыт зарубежных стран, где такая система функционирует достаточно успешно уже длительное время.

Анализ последних исследований и публикаций. Тему социальной защиты инвалидов и её проблем затрагивали в своих трудах многие учёные как современного времени, так и, к примеру, советского. При этом территориальный признак здесь не играет особого значения – свои труды по данной теме посвящали как отечественные учёные, так и зарубежные (иностранцы). Среди них: Антипьева Н.В., Гасанзаде С.Б., Ларицкая М.Л., Стефан Олафссон и другие.

Актуальность. Государства, провозглашающие себя «социальными», обязаны предоставить социальную защиту всем защищённым слоям общества, в том числе и инвалидам. Однако данная цель – построить действующую систему социально-правовой защиты, является одной из самых сложных проблем современного социума, которая требует для своего решения не только её понимания, но и участия в этом процессе многих специализированных учреждений и структур. Если рассматривать данную проблему со стороны государства, то для него решение вышеупомянутой проблемы позволит реализовать принцип социальной направленности, а также существенно уменьшить социальную напряжённость среди этой категории граждан. Именно поэтому построение реально действующей, простой, но при этом эффективной системы социальной защиты инвалидов является актуальной, и именно в связи с этим актуальна данная работа – рассмотреть «что да как» за рубежом, чтобы, изучив их систему и практический опыт, что-то внедрить у себя, а что-то отвергнуть.

Целью статьи является рассмотрение основных направлений социальной защиты инвалидов в Европейском Союзе, а также особенности такой защиты.

Изложение основного материала научной работы. В странах Европейского Союза социальная политика понесла за последние десятилетия существенные изменения. Причём они были столь масштабны, что в результате возник принципиально новый наднациональный и надгосударственный курс социальной защиты и благосостояния граждан. На рубеже XX-XXI веков понимание сути процесса социального обеспечения неизменно основывается на нормах международного права, при этом истинно то, что одним из главных источников считается Европейская хартия об основных социальных правах трудящихся.

Международные стандарты социальной защиты инвалидов закреплены в базовых международных правовых актах, таких как:

1) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.);

2) Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982 г.);

3) Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993 г.);

4) Европейская социальная хартия (1961 г.);

5) Европейская конвенция о социальном обеспечении (1972 г.);

6) Европейский кодекс социального обеспечения (1990 г.);

7) Конвенции и рекомендации ООН.

Каждый из вышеприведённых правовых актов закрепляет различные международные стандарты социальной защиты инвалидов. При этом также стоит отметить, что каждый из них в той или иной степени дополняет другие, а в совокупности данные правовые акты являются основой социальной защиты инвалидов на международном уровне.

Каждая из стран, входящих в состав ЕС, проводит социальную политику по защите интересов инвалидов согласно собственному законодательству и общепринятым актам, действующих в рамках стран-участников. Одной из проблем политики инвалидности в некоторых западных государствах является то, что они устанавливают определения инвалидности для одного из видов обеспечения, используя его в дальнейшем во всех программах, что приводит к изъятию некоторых видов вообще. При определении понятия инвалидности с целью достижения определённых целей социальных программ органы социальной защиты применяют подход, целью которого является установление определённых ограничений категорий лиц, которые будут иметь право на социальное обеспечение.

Согласно Рекомендациям N R (92) 6 Совета Европы, установлено, что инвалиды должны иметь доступ к минимальным средствам к существованию, специальных видов помощи и системы социальной защиты, ответственных представителей своих интересов относительно помощи в связи с долго- и краткосрочной нетрудоспособности, пособия на детей, пособия на посторонний уход, личного помощника по вопросам образования,

профессионального обучения, технических целей и трудоустройства [2].

Основными направлениями социальной защиты инвалидов в странах ЕС являются:

- 1) помощь в повседневной жизни и содействие независимой жизни;
- 2) поддержание дохода и уровня жизни;
- 3) трудоустройство инвалидов [3].

Назначение помощи в повседневной жизни базируется на состоянии здоровья и способности осуществлять основные физиологические и бытовые функции. Однако во многих странах помощь в повседневной жизни является доступной только для инвалидов, которые получают выплаты для поддержания достаточного уровня жизни (в некоторых странах только для получателей пособий в связи с инвалидностью вследствие профессиональной травмы или заболевания). При этом для получения помощи в повседневной жизни претендент должен пройти два последовательных тестирования: первое – на способность к труду, второе – ограниченность дееспособности в повседневной жизни [3]. Исходя из сказанного, следует, что, по-видимому, способность к труду в странах ЕС играет более значительную роль в определении инвалидности, чем повседневная деятельность. При этом ряд учёных считает, что труд включает в себя способность к определённой специфической активности, которая может быть совместима с неспособностью к некоторым элементам помощи в повседневной жизни.

Помощь на уход может осуществляться по двум направлениям: предоставление непосредственно посторонней помощи в осуществлении ежедневных задач и выплата адресной помощи, которую инвалид может потратить по собственному решению – или нанять личного помощника или потратить средства на другие цели, даже если они не совпадают с основными потребностями инвалида. Однако практика показала, что денежная альтернатива является более популярной среди инвалидов.

С целью поддержания дохода и уровня жизни во всех странах ЕС распространены денежные выплаты лицам, которые не способны работать из-за инвалидности. Большинство стран предоставляют два вида помощи:

1) фиксированная страховая выплата (пенсия), зависящая от предыдущих взносов и зарплаты;

2) независимая от предыдущих взносов выплата для поддержания дохода, которой может предшествовать оценка необходимости в ней.

Первым критерием для назначения этих выплат является то, что инвалид не работает. Исключением из этого условия является работа в течение нескольких часов в неделю или в терапевтических целях. Некоторые страны, например, Нидерланды, Швеция, Германия вводят понятие частичной нетрудоспособности, что предполагает регулярную работу, ограниченную во времени [3].

Право на такие виды помощи базируется на ограниченности или потере способности к труду и заработку. Правомерность использования такого определения зависит от того, существует ли убедительная связь между способностью к труду и состоянию здоровья. При условии, что большинство претендентов не работают, основной задачей оценщиков является выявление причин безработицы: или состояние здоровья, или общие условия рынка труда, низкий уровень профессиональных навыков, или недостаточность мотивации и др.

Для назначения денежных выплат в связи с инвалидностью в странах ЕС используют три подхода:

1) процедурный подход, который заключается в выявлении причин, по которым лицо прекратило работать, и препятствий, которые мешали лицу продолжать работать по предыдущему месту работы;

2) профильный подход – выявление, почему лицо не способно получить работу соответственно её производительности и спросу на рынке труда;

3) функциональный подход – выявление уровня функциональных недостатков лица.

Процурный подход наиболее весомый для системы страхования, особенно по тем вопросам, когда получение помощи в связи с инвалидностью проходит через получение краткосрочной помощи в связи с болезнью. Имеющимся примером процедурного подхода является пошаговый процесс идентификации инвалида в Швеции. В этом процессе исследования потенциала для возобновления прежней работы,

после реабилитации или без нее, занимает первое место, после чего рассматривается возможность трудоустройства по другой должности у предыдущего работодателя и в конце – другие трудовые альтернативы.

Представителями стран, использующих профильный подход, являются Великобритания, Нидерланды и Ирландия. Базовой идеей оценки трудовых возможностей является исследование трудоспособности лица и сравнение его с трудоспособностью, которая нужна для получения хорошо оплачиваемой работы.

Самым известным инструментом при функциональном подходе есть специальные таблицы, отражающие проценты потери трудоспособности и соответствующий им уровень инвалидности. Классические таблицы устанавливают уровень инвалидности, основываясь на «медицинское состояние человека» (метод прямых нормативов), но на практике применяют таблицы, которые позволяют учитывать ещё и влияние инвалидности, что необходимо для оценки уровня инвалидности вследствие стойких повреждений.

В соответствии с законодательством и традициями каждая из стран ЕС устанавливает свои требования относительно предоставления статуса инвалида. Основным критерием отношения лица к инвалидам является снижение уровня трудоспособности или вообще отсутствие способности к труду.

Так, например, минимальный процент трудоспособности, необходимый для получения права на помощь, в Бельгии и Франции равен 66% и 66,6% соответственно, тогда как в Швейцарии – 40%, в Швеции – 25%, а в Испании – 33% [6, 5].

В зависимости от процента потери трудоспособности в некоторых странах создаются группы инвалидности, и устанавливается размер пенсионной выплаты. Классификация инвалидов по группам или категориям инвалидности принята во Франции, Чехии, Словении, Румынии, Венгрии, Латвии, Литве, Болгарии, Кипре, но они отличаются процентами нетрудоспособности и способностью инвалида к самообслуживанию и выполнению определённой домашней работы.

В Португалии и Греции таблицы дефектов применяют в государственном страховании, в то время как в Италии и Испании государственные страховые учреждения не склонны использовать

стандартные (комбинированные) таблицы, создавая собственные инструменты оценки инвалидности на базе функционального подхода (технические медицинские отчёты врачей).

В целом каждый из вышеназванных подходов к оценке инвалидности пересекается друг с другом. Например, страховые учреждения Германии и Австрии используют медицинские протоколы наряду с оценкой трудовых возможностей. Испания, Португалия, Италия и Греция отличаются от Германии, Австрии, Франции и Бельгии уровнем обособления денежного обеспечения от социальных услуг здравоохранения и отсутствием реабилитационных мероприятий, связанных с денежными выплатами, а также финансированием помощи инвалидам из местных бюджетов (как правило, по окончательному принципу). Все названные страны существенно отличаются от Швеции, Норвегии и Финляндии относительно доминирующей роли врачей в системе страхования и соответственно высоком акцентировании на медицинском диагнозе в вопросах инвалидности. Дания занимает своё отдельное место из-за того, что не имеет системы страхования инвалидов (кроме инвалидов в связи с профессиональной травмой) и уделяет медицинской стороне инвалидности ещё меньше внимания, чем страны-соседи.

Во всех странах ЕС также установлен одинаковый конечный возрастной предел выплат пособия в связи с инвалидностью, а именно возраст выхода на пенсию. По достижению этого предела инвалиды должны перейти на пенсию по возрасту (по старости). Рассматривая особенности назначения пособия, следует обратить внимание на ограничение размера выплат, а именно на максимальный и минимальный размер пособия, которые установлены в большинстве стран, но которые различаются по категориям населения, которые их получают. Так, различают помощь одиноким лицам и супружеским парам, учитывают наличие или отсутствие иждивенцев, регулярность заработка до наступления инвалидности, необходимость посторонней помощи и, прежде всего, уровень инвалидности (процент снижения трудоспособности и отношения к группе инвалидности). Максимум размера пособия устанавливается в процентах к размеру налогооблагаемого дохода или заработной платы в период уплаты взносов (до наступления инвалидности) или в зависимости от базовой пенсии (социальной или по возрасту).

Именно эти показатели используются как база расчёта для назначения различных видов помощи в связи с инвалидностью.

Наименьший размер помощи назначается в Исландии, Кипре, Болгарии, Румынии, Латвии и Эстонии (большую часть стран составляют страны бывшего социалистического лагеря), а самый большой – в Норвегии, Люксембурге и Бельгии [6].

Вообще в странах ЕС право на выплаты в случае наступления инвалидности в рамках социального страхования имеет всё население, как лица, работающие по контракту, так и самозанятые лица в возрасте от 16 лет до возраста выхода на пенсию. К тому же в некоторых странах возможно добровольное страхование, например, в Германии – для лиц, проживающих в стране временно или работающих за рубежом, в Чехии, Словении и Словакии – для безработных, студентов и работающих за рубежом, во Франции, Испании, Португалии – для определённых групп населения.

Наряду с общим охватом населения некоторые страны устанавливают определённые ограничения для лиц с временной занятостью, низким уровнем дохода и др. Например, в Германии обязательное социальное страхование не распространяется на лиц с доходами ниже € 400 в месяц или продолжительности занятости менее двух месяцев или 50 дней в год, в Норвегии – с доходом ниже € 9722 в год, в Австрии – € 374,02 в месяц, в Великобритании – € 113 в неделю. К тому же ограничены права самозанятых лиц, например, в Великобритании, если доход меньше € 5892 в год, в Словакии – € 3948,83 в год (42% средней зарплаты по стране), в Румынии – € 1893 в год, и наоборот в Финляндии больше за определённую черту, а именно: для работающих по контракту – выше € 52,49 в неделю, для самозанятых – € 6896,69 в год и для аграриев – € 3443,34 в год. В противовес этим странам в Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Франции, Италии, Латвии, Литве, Венгрии, Нидерландах, Польше, Португалии и Швеции не установлено никаких ограничений [3].

В некоторых странах, например в Дании и Нидерландах, обострилась проблема в связи со значительным ростом оформлений инвалидности. Это объясняется недостаточной заинтересованностью органов управления фондов, которые не

несут финансовой ответственности в обоснованном определении оснований для оказания помощи в связи с инвалидностью.

Получение пособия или пенсии в связи с инвалидностью параллельно с получением дохода от трудовой деятельности разрешено в большинстве стран-участниц. Однако законодательством также установлены определённые ограничения относительно размера начисленной помощи. Так, например, в Дании, Германии, Греции, Франции, Исландии, Люксембурге, Польше, Португалии размер пособия в связи с инвалидностью будет сокращён или вообще прекращена выплата, если общий суммарный доход (заработок плюс пенсия) достигнет или превысит установленный фиксированный размер. С другой стороны, в Португалии занятость невозможна для лиц с постоянной инвалидностью, в Швеции занятость возможна лишь наряду с получением некоторых видов пособий, например, пособия на уход и транспортировку, а в Ирландии возможность получить помощь вообще существует только после прекращения трудовой деятельности.

Одним из направлений социальной политики по трудоустройству инвалидов является установление квоты на рабочие места. Эта мера присуща и большинству стран, где нормативы рабочих мест для инвалидов устанавливаются в зависимости (или независимо) от количества работников субъекта хозяйствования. В целом процент рабочих мест для инвалидов в странах ЕС варьируется от 2 до 6%.

Также в странах ЕС предусмотрена система штрафов для работодателей за невыполнение законодательства по трудоустройству инвалидов согласно установленной квоте.

В странах, где не установлены квоты, например, в Дании, Эстонии, введена система субсидирования работодателей, принимающих на работу инвалидов. А в Словении и Исландии, если среди претендентов на рабочее место есть инвалид, который вполне удовлетворяет требования работодателя относительно профессиональных качеств, он имеет преимущество над не инвалидами (первоочерёдное трудоустройство). И, наконец, вообще не существует системы квот и поощрения для работодателей в Бельгии, Швейцарии, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции и Великобритании.